

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-2>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

УМАРОВ Шерзод Акбарович

*доцент института Национального эстрадного искусства
им. Батыра Закирова при Государственной консерватории
Узбекистана*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682178>

РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА)

АННОТАЦИЯ

Известно, что дирижерскому искусству обучают посредством практических занятий. Однако для освоения практических занятий необходимы и теоретические знания, без которых трудно освоить любую работу в совершенстве.

Сегодня среди студентов получение знаний через книги заметно меньше и они стараются получить больше информации через Интернет.

Какие методы лучше чтобы вернуть их к книге?

В данной статье представлена информация о том, как получить максимум знаний и опыта, изучая одно произведение.

Ключевые слова: притча, дирижирование, мотивация, анализ, знания, опыт, общение, культура, творческая связь, метод, теория, практика.

THE ROLE OF THEORETICAL KNOWLEDGE IN THE ACQUISITION OF PRACTICAL SKILLS (FROM TEACHING EXPERIENCE)

ANNOTATION

It is known that the art of conducting is taught through practical exercises. However, to master practical classes, theoretical knowledge is also necessary, without which it is difficult to master any work perfectly.

Today, among students, acquiring knowledge through books is noticeably less and they are trying to get more information through the Internet.

What are the best methods to get them back to the book?

This article provides information on how to gain maximum knowledge and experience by studying one work.

Key words: parable, conducting, motivation, analysis, knowledge, experience, communication, culture, creative connection, method, theory, practice.

АМАЛИЙ КЎНИКМАЛАРНИ ЭГАЛЛАШДА НАЗАРИЙ БИЛИМЛАРНИНГ РОЛИ (ПЕДАГОГИК ТАЖРИБАДАН)

АННОТАЦИЯ

Маълумки, дирижёрлик амалий машғулотлар орқали ўргатилади. Бирок, амалий машғулотларни ўзлаштириш учун назарий билимлар ҳам зарур, уларсиз ҳар қандай ишни мукамал ўзлаштириш қийин.

Бугунги кунда талабалар орасида китоблар орқали билим олиш сезиларли даражада кам ва улар Internet орқали кўпроқ маълумот олишга ҳаракат қилишади.

Уларни китобга қайтаришнинг энг яхши усуллари қандай?

Ушбу мақолада энг кўп билим олиш ҳақида маълумот берилган ва битта ишни ўрганиш тажрибаси.

Калит сўзлар: масал, дирижёрлик, мотивация, таҳлил, билим, тажриба, мулоқот, маданият, ижодий мулоқот, усул, назария, амалиёт.

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя.

Мы не просто так привели в качестве предисловие американского писателя, художника, философа и издателя Элберта Грина Хаббарда. Учителя, наставники и родители, неравнодушные к образованию своего ребенка, прекрасно понимают, что его слова верны на сто процент. Хотя существует множество методов обучения, в следующей статье будет рассмотрен еще один уникальный метод обучения молодёж.

На Востоке существует одна притча: «У одного падишаха было два визиря, и он им платил две различные зарплат - 5 золотых монет за первого и 20 золотых монет за второго. Однажды к падишаху пришел первый визирь получивший 5 золотых монет, и пожаловался:

- О, мой падишах, я и второй визирь одинаково работаем, но почему-то получаем две разные зарплаты. Почему вы платите второму визиру 20 золотых монет, а мне 5?

Падишах глубоко вздохнул, не ответил ему и приказал страже быстро привести к нему второго визиря.

Второй визирь быстро прибыл к падишаху. Падишах говорит:

- У меня есть одинаковая работа для вас двоих. Я слышал, что через край нашего государства проходит караван. Я прошу вас узнать, куда идет этот караван. Сначала вы – первый визирь, идите и узнайте!

Первый визирь быстро покинул дворец. Вскоре он вернулся и сообщил, что караван идет из Шама в Чин. (Шам – древнее восточное название Сирии, а Чин – Китай (Также: Чинмо-чин). авт.)

Падишах кивнул головой и пригласил его сесть рядом с ним.

- А теперь, вы - второй визирь, идите и узнайте!

Второй визирь также быстро покинул дворец и вернулся через некоторое время.

- «Мой падишах, — начал второй визирь, — этот караван действительно идет из Шама в Чин. В этом караване были 15 человек, 45 верблюдов, 10 кувшинов масла, 50 тюков шелковой ткани, красный изумруд в двух сундуках, 14 различных специй в 60 ящиках и 25 видов чая в 4 сундуках. Караванбаши Абдуллах передал вам большой привет и сказал, что обязательно заедет к вам на обратном пути.»

И только теперь, падишах ответил на вопрос первого визиря:

- Теперь, я надеюсь, что вы поняли почему я плачу второму визирю 20 золотых монет?! Когда я приказываю вам одинаковую услугу, я всегда получаю два разных результатов: и от второго визиря больше информации и ответов чем от вас [1, С.68].

Подобные рассказы никогда не теряют своей актуальности. Как только студенты пойдут на первый урок 1-го курса, я обязательно расскажу им эту историю. И попробуем вместе понять философский смысл этой притчи.

Почему статья началась с этого повествования?

Прежде всего следует отметить, что, как всем известно, слово «педагог» означает «тот, кто ведёт (воспитывает) детей». Сегодня, в век стремительного распространения информации, любому педагогу сложно дать полную информацию по предмету даже за двухчасовой урок. Учитель объясняет учащимся основную суть темы урока: на что важно обратить внимание чтобы освоить темы урока, даёт задания для самостоятельной работы, в какой литературе найти информацию по заданным вопросам и как освоить тему. Он вдохновляет студентов, даёт интересные примеры для усвоения этого урока, учит исследованиям, формировать идеи и т. д. [3, С. 44].

Теперь давайте соединим эти мысли с дирижерским искусством.

Известно, что искусство дирижирования хотя и является «самым молодым» направлением среди музыкальных искусств, но уже признано в народе высоким видом искусства, и к обладателям этой профессии сегодня оказывается особое уважение.

Дирижер работает с коллективом (хор, оркестр). Поскольку в каждом коллективе есть люди разного возраста и характера, к ним необходимо находить нужные слова для общения, предъявлять творческие требования, работать над произведением и конечно, уделять большое внимание культуре поведения. Для того чтобы правильно выполнить эти действия, необходимо обладать глубокими знаниями и опытом. Даже если опыт приходит с годами, знания и культуру общения следует освоить до того, как дирижер выйдет за пульт [4, С.19].

На что следует обратить внимание при проведении урока дирижирование, чтобы заинтересовать ученика чтением? Давайте посмотрим на этом примере:

The image shows a musical score for piano and orchestra. The tempo is marked "Andante sostenuto." The score is divided into two systems. The first system includes parts for Piano (marked "Piano." and "ff"), Tutti, Strings & Fag., Wood., and Strings. The second system includes parts for Piano (marked "pp") and Ob. (Oboe, marked "pp"). The score is in a key signature of two sharps (D major or F# minor) and a common time signature (C).

Этот нотный отрывок из увертюры к опере итальянского композитора Джоакино Россини «Севильский цирюльник» предназначен в основном для студентов старших курсов, имеющих некоторый опыт по дирижированию.

“Каждое произведение – это отдельный мир и содержит много информации.” [5, С.74], итак, какие знания можно получить через это произведение?

Хотя в ходе занятия каждого произведения обучаются дирижёрские движения отдельно, для выполнения этих действий необходимы теоретические знания.

Например: студент знает практические знания такие как - музыкальные термины (итальянские, немецкие, английские и т.д.), ауфтакт, стремления, точка, отражения точки и их функции. “...Однако есть вещи, которые необходимо изучать через книги, такие как - жизнь и творчество композиторов произведений, о его современниках, страна, где он родился и вырос, какие еще композиторы вышли из этой страны, написано в каком музыкальном жанре и направлении, о чем это музыка, гармонический и дирижёрский анализ, форма и характер произведения и т. д.” [2, С.106].

Если эти теоретические знания не усваиваются, невозможно добиться идеального исполнения произведения.

Учащимся трудно будет быстро освоить теоретические задания заданными учителем. По этой причине на каждом уроке - теория и практика преподается с совокупности, пока студент не освоит суть знаний теории на практике.

Теперь вернемся к вышеизложенной истории. Когда каждому ученику дается одно задание, необходимо объяснить, что он должен выполнить эту задачу на 20 золотых монет (изучая одну задачу, освоить больше материала как второй визирь), и дать для этого конкретную литературу, чтобы понять важность усвоения. Ведь изучив одно произведение можно получить очень много информации.

Создание творческой атмосферы, общение учителя и ученика во время урока – одна из важных задач учителя. Когда студент может соединить теоретические знания с практикой на уроке легко создается творческая атмосфера. Благодаря книгам, прочитанным до концерта или экзамена, ученик получает глубокие знания, широту мышления, ясность мыслей и опыт. Увеличивается словарный запас и повышается культура общения.

Хотя существуют множество мотивационных историй в мире, я думаю, что именно эту историю должен рассказать своим ученикам каждый учитель, объяснять ее суть и, конечно же, советовать им читать больше книг.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф “Ақоид илми ва унга оид масалалар” (“Наука акиды и связанные с ним вопросы”). Ташкент, “Ҳилол нашр”, 2015 г.
2. Миршаев У.М. Музыкально-эстетическое воспитание и современные требования к учителю музыки. Вестник науки и образования. Научный журнал. №4/2020 г.
3. Мустафаев Б.И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры. М.: “Академия”, 2020 г.
4. Умаров Ш.А. Дирижёрлик, дарслик. Т., “Тамаддун” нашр., 2023 й.
5. Холиков К.Б. Музыкальная педагогика и психология. Вестник науки и образования. 2/2020 г.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz